

УДК 378:338.48 EDN: VFDZIT
DOI: 10.5281/zenodo.8121685

ГУБАРЕНКО Анастасия Вячеславовна

*Международный университет туризма и гостеприимства (Туркестан, Казахстан)
PhD, ассоциированный профессор; e-mail: gersed@mail.ru*

АБДИКАРИМОВА Мадина Нурбулатовна

*Международный университет туризма и гостеприимства (Туркестан, Казахстан)
PhD, ассоциированный профессор; e-mail: madina.abdikarimova@gmail.com*

ПЕСТОВА Алина Амировна

*Международный университет туризма и гостеприимства (Туркестан, Казахстан)
PhD, ассоциированный профессор; e-mail: 1846339@mail.ru*

ИМАНГУЛОВА Татьяна Васильевна

*Международный университет туризма и гостеприимства (Туркестан, Казахстан)
кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор; e-mail: tanya_geo@mail.ru*

**ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

В статье раскрывается роль навыков академического письма в учебной и профессиональной деятельности специалистов индустрии туризма Республики Казахстан, а также методы и способы их освоения в процессе изучения разработанного авторами учебно-методического комплекса дисциплины «Введение в академическое письмо» для нескольких образовательных программ. Целью и результатом исследования стал поэтапный анализ эффективности внедрения методик освоения специальных компетенций, навыков академического письма, через разработку, внедрение и реализацию дисциплины «Введение в академическое письмо». Авторами посредством профессионального опроса, выявлена потребность в формировании навыков академического письма будущих специалистов индустрии туризма, сформированы основные компетенции, разработаны и апробированы методики их освоения в рамках конкретной дисциплины, а также определена и аргументирована эффективность их реализации для начальных курсов высшего образования.

Ключевые слова: академическое письмо, туристское образование, туризм, дисциплина

Для цитирования: Губаренко А.В., Абдикаримова М.Н., Пестова А.А., Имангулова Т.В. Особенности формирования навыков академического письма в подготовке специалистов для индустрии туризма Республики Казахстан // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 174–183. DOI: 10.5281/zenodo.8121685.

Дата поступления в редакцию: 12 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

UDC 378:338.48 EDN: VFDZIT
DOI: 10.5281/zenodo.8121685

Anastasia V. GUBARENKO

*International University of Tourism and Hospitality (Turkestan, Kazakhstan)
PhD, Acting Associate Professor; e-mail: gerseda@mail.ru*

Madina N. ABDIKARIMOVA

*International University of Tourism and Hospitality (Turkestan, Kazakhstan)
PhD, Acting Associate Professor; e-mail: madina.abdikarimova@gmail.com*

Alina A. PESTOVA

*International University of Tourism and Hospitality (Turkestan, Kazakhstan)
PhD, Acting Associate Professor; e-mail: 1846339@mail.ru*

Tatyana V. IMANGULOVA

*International University of Tourism and Hospitality (Turkestan, Kazakhstan)
PhD in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: tanya_geo@mail.ru*

ACADEMIC WRITING SKILLS IN THE TOURISM PERSONNEL TRAINING FOR THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract. *In this article, the authors reveal the role of academic writing skills in the educational and professional activities of specialists in the tourism industry of the Republic of Kazakhstan, as well as methods of their development in the process of studying the educational and methodological complex of the discipline "Introduction to Academic Writing" developed by the authors for several educational programs. The purpose and result of the study was a step-by-step analysis of the effectiveness of the methods for mastering special competencies, academic writing skills, through the development and implementation the discipline "Introduction to Academic Writing". The authors, by means of a professional survey, identified the need for the formation of academic writing skills of future specialists in the tourism industry, formed core competencies, developed and tested methods of their development within a specific discipline, and also determined and argued the effectiveness of their implementation for the initial courses of higher education.*

Keywords: *academic writing, tourism education, tourism, discipline*

Citation: Gubarenko, A. V., Abdikarimova, M. N., Pestova, A. A., & Imangulova, T. V. (2023). Academic writing skills in the tourism personnel training for the Republic of Kazakhstan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 174–183. doi: 10.5281/zenodo.8121685. (In Russ.).

Article History

Received 12 April 2023
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров для индустрии туризма является одним из важнейших приоритетов всей сферы услуг. В Республики Казахстан, важность данного вопроса неоднократно была освящена в нормативно-правовых и законодательных актах. Сегодня, в республике, ведётся постоянная работа по совершенствованию процесса освоения профессиональных компетенций будущих специалистов. Особое внимание уделяется не только разнообразию и качеству, знаний и умений обучающихся в области туризма и гостеприимства, но и навыкам эффективного их усвоения.

Целью исследования стал процесс формирования эффективного подхода к формированию навыков академического письма у будущих специалистов индустрии туризма Республики Казахстан, на примере дисциплины «Введение в академическое письмо». Данная дисциплина разработана в контексте системы непрерывного образования, практико-ориентированного подхода и принципов повышения эффективности усвоения профессиональных компетенций по образовательным программам «Туризм», «Гостиничный и ресторанный бизнес», «Международный и внутренний туризм», «Менеджмент туристских дестинаций», «Организация индустрии туризма и гостеприимства» и пр. В процессе своей профессиональной деятельности авторы разработали эффективные и результативные методики, подготовили и внедрили дисциплину «Введение в академическое письмо» для уровня бакалавриата, провели экспериментальную часть в течении двух полноценных семестров для второго и первого курса, определили особенности дисциплины и сформировали принципы её освоения.

В соответствии с поставленной целью, авторами были сформированы следующие задачи исследования:

- изучить особенности процесса формирования навыков академического письма у

обучающихся, их состав и специфику;

- определить ключевые составляющие навыков академического письма для обучающихся, с целью повышения эффективности и проанализировать необходимость наличия подобных компетенций у специалистов индустрии туризма;
- сформировать целостный подход к процессу освоения навыков академического письма у студентов группы образовательных программ по направлению «Туризм», через разработку, внедрение и анализ эффективности дисциплины «Введение в академическое письмо», ориентированную на практическую составляющую повышения качества образовательного процесса и формирования профессиональных компетенций.

Объектом исследования является система подготовки специалистов для индустрии туризма, а *предметом исследования* – процесс повышения качества и эффективности формирования профессиональных компетенций через навыки академического письма у обучающихся.

В процессе научной и профессиональной деятельности, авторами были проведены исследования по определению потребности наличия навыков академического письма (Баяхметова А.А., Дусенбина М.Ж., 2019) будущих специалистов индустрии туризма и гостеприимства (Абдикаримова М.Н., 2020; Губаренко А.В., 2021), выявления ключевых путей повышения эффективности образовательного процесса (Pestova, A., Gubarenko, A., Imangulova, T., Ussubaliyeva, S., & Uaisova, A., 2021) через разработку и внедрение дисциплины «Введение в академическое письмо».

Материалы и методы

Исходными данными, ставшими основой исследования, являются результаты профессионального опроса среди специалистов индустрии туризма и гостеприимства, а также среди преподавателей данной сферы Республики Казахстан. В настоящее время сформирован запрос на подготовку специалистов, умеющих

качественно и профессионально излагать свою точку зрения, мысли и осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующими стандартами академического письма, а также отмечается важность наличия подобных навыков на начальных этапах (курсах) у обучающихся, так как они необходимы для качественного и эффективного освоения профессиональных компетенций и дисциплин.

На основе полученных данных, авторами сформированы основные навыки (результаты), принципы и методики, ставшие основой разработки дисциплины «Введение в академическое письмо», апробированной и внедрённой в образовательный процесс Международного университета туризма и гостеприимства, город Туркестан, Республика Казахстан.

Методы исследования: основными методами, в данной научно-исследовательской работе стали методы теоретико-практического уровня. Так, в совокупности были применены анализ источников по проблематики исследования, синтез полученных данных, проведён профессиональный опрос и системный анализ полученных в процессе исследования данных, на основе которых был разработан качественный подход к повышению эффективности системы подготовки профессиональных кадров для индустрии туризма Казахстана, через освоение дисциплины «Введение в академическое письмо».

В процессе исследования были изучены материалы специалистов, уделяющих особое внимание повышению качества освоения профессиональных туристских компетенций (Абдикаримова М.Н., Губаренко А.В., Макогонов А.Н., Имангулова Т.В., Лютерович О.Г., 2020), а также важности формирования всех составляющих навыков академического письма в вузе (Короткина И.Б., 2013), специфике формирования дисциплины (Зашихина И.М., 2021), её особенностям (Боголепова С.В., 2016), целям и задачам (Макович Г.В., 2018) в контексте высшего профессионального образования (Смирнова Н.В., 2015).

Процесс научно-исследовательской деятель-

ности состоял из нескольких, ключевых стадий:

1) проведение анализа потребности современной индустрии туристского образования в наличие и качестве навыков академического письма;

2) подготовка учебно-методического комплекса дисциплины «Введение в академическое письмо» через определение состава дисциплины и формирование предполагаемых результатов её освоения;

3) внедрение и мониторинг результативности учебно-методического комплекса дисциплины «Введение в академическое письмо» в образовательную программу МУТиГ г. Туркестан, РК в течении учебного года (сентябрь 2022 – апрель 2023);

4) выявление наиболее эффективных методик освоения навыков академического письма для качественного и эффективного осуществления образовательной деятельности обучающихся на последующих курсах и дисциплинах.

Результаты и обсуждение

Сегодня, в период информационного бума, когда обучающиеся имеют практически не ограниченный доступ к информации, возникла серьёзная проблема качественного их отбора. Анализ основных проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при реализации образовательного процесса, выявил наиболее частые, из которых:

- незнание основ академических жанров;
- неумение работать с информацией, структурировать и анализировать её;
- ошибки выбора источника информации;
- отсутствие навыков презентации данных, написания эссе и статей,
- отсутствие навыков устных выступлений, участия в дискуссии и пр.

Примечательно, что отсутствие этих навыков отмечают и на завершающих курсах обучения. Представители бизнес-среды отмечают у сотрудников, только выпустившихся из стен ВУЗов, низкий уровень навыков академического письма, т.е. неумение работать с информацией, нарушение принципов академи-

ческой честности (плагиат идей и разработок) и т.д.

В профессиональном высшем туристском образовании, в Республики Казахстан, в настоящее время имеется несколько основных трендов, одним из которых, несомненно, можно назвать разработку и внедрение дисциплины «Академическое письмо», «Введение в академическое письмо», «Академическое письмо и публично выступление» и т.п. Данный тренд в образовании обусловлен рядом возникших потребностей как у субъектов индустрии туризма, так и у преподавателей, анализ которых позволил предложить возможные пути решения через модули и темы дисциплины «Введение в академическое письмо» (рис. 1), разработанную и внедрённую в образовательный процесс МУТиГ г. Туркестан:

Низкий уровень качества работы с информацией, обусловленный её большим объёмом и лёгкой доступностью в сети Интернет, приводит к некачественно-выполненным практическим и семинарским занятиям. У обучающихся необходимо сформировать навыки поиска и отбора информации, работы с достоверными источниками и проверенными материалами, достичь этого можно несколькими способами. Например, требования процентного соотношения используемых источников (30% – интернет-ссылки; 30% – учебные и учебно-методические пособия; 30% – опубликованные статьи; 10% – другие виды источников); обязательный перечень данных, которые были использованы в написании работы (практической, презентации, эссе, статьи, доклада и прочее); списки рекомендуемых и проверенных интернет-источников (сайтов), на которые может ссылаться обучающийся; наличие утрированных заданий, найти и доказать абсолютно абсурдный миф с помощью интернет-источников, что даст возможность обучающимся понять, что интернет, это не только проверенная и достоверная информация и т.д.;

Нарушение принципов академической честности, а именно преднамеренный и непреднамеренный плагиат идей, материалов и

готовых заданий, обман преподавателей о пропуске занятий, списывание, а также сокрытие и умалчивание фактов нарушения принципов академической честности, к сожалению, являются достаточно распространёнными в образовательной среде и ведут к искажению результатов обучения, увеличению неравенства и снижению объективности. У обучающихся необходимо сформировать целостное представление об образовательном процессе и важности академической честности для формирования качественных профессиональных компетенций. Одним из путей решения данной проблемы можно назвать: изучение принципов работы систем выявления неправомерных заимствований (Антиплагиат), организация практических занятий в которых обучающийся будет выступать не только автором, но и проверяющим (написание рецензий, тезисов, проверка статей и прочее), формирование заданий по анализу опыта нарушения научной этики и академической честности (как личного, так и в профессиональной среде) и т.д.

Отсутствие навыков создания, оформления и презентации научно-исследовательских работ обучающихся (НИР, НИРС, НИРО), которое приводит к проблеме низкого качества работ студентов при организации самостоятельных и практических занятий, участия в конференциях, диспутах и пр., в учебное и внеучебное время. Для решения существующей проблемы, в курсе «Введение в академическое письмо» были внедрены такие темы занятий «Виды научных работ в ВУЗе», «Первичные жанры текстов академического письма», «Вторичные жанры текстов академического письма», «Составные элементы научного текста. Основная и дополнительная информация в тексте», «Презентация научных работ, основные принципы» и т.д., призванные сформировать необходимые навыки НИР. Также, студенты осуществляют поэтапную работу по проведению исследований и написанию статей для первого и второго рубежного контроля, а также участвуют в республиканских и международных научных конференциях.

Рис. 1 – Проблемы отсутствия навыков академического письма и пути их решения

Проблемы отсутствия навыков академического письма у обучающихся должна быть решена на первых курсах обучения, так в МУТиГ дисциплина «Введение в академическое письмо» была внедрена в образовательные программы для второго курса (2021 г. поступления) и для первого курса (2022 г. поступления). При анализе полученных результатов, а также всего процесса освоения компетенций дисциплины, можно сделать выводы о положительных и отрицательных аспектах каждого подхода.

Сравнительный анализ процесса освоения компетенций дисциплины «Введение в академическое письмо» и её результатов у первых и вторых курсов:

- Первый курс имеет эффект «чистого листа» когда у обучающего мало навыков работы в области академического письма, что позволяет сформировать качественные знания и умения ранее пройденные дисциплины не оказывают влияния на качество приобретаемых компетенций, а стандартизированный подход к созданию различного рода текстов и жанров академического письма, позволяет обучающимся повысить эффективность в освоении последующих курсов.

- Второй курс уже имеет навыки создания различных видов академического письма, и в зависимости от стандартов преподавателей,

эти навыки могут разительно отличаться. Во время освоения данной дисциплины, студентам приходится «пересматривать» свои подходы к изучению текстов, анализу информации и созданию различного рода текстов академического письма.

И в первом и во втором случае в процессе обучения по дисциплине «Введение в академическое письмо» преподавателю важно уделять внимание как теоретической части приобретаемых знаний, так и практико-ориентированности всего обучения, при котором, у студентов имеется возможность применять навыки академического письма (написание статей, выступление с докладами, участие в конференциях, подготовка аргументов и контраргументов для проведения диспутов, презентация итогов исследования и прочее). Изучив основные подходы к формированию профессиональных компетенций, авторами и был разработан курс «Введение в академическое письмо», основные темы и модули представлены на рис. 2.

Таким образом, для качественного освоения модулей дисциплины, необходимо ориентироваться на практический подход к обучению, именно практико-ориентированное обучение позволяет наиболее эффективно реализовать методики достижения результатов обучения дисциплины (РОД).

План изучения дисциплины								
№ недели	Темы лекций	К-во часов лекций	Темы практических (семинар) занятий	к-во часов практ.зан.	к-во часов СРО	к-во часов СРОП	Результаты обучения дисциплины	Период сдачи (неделя)
Модуль 1 – Общая характеристика академического письма, как научного стиля								
1	Научный стиль в устных и письменных работах.	1	Историческое развитие научной мысли в устной и письменной форме	1	3	1	РОД1	1
2	Языковые особенности научного стиля речи. Культура речи.	1	Культура речи в научных работах	1	3	0,5	РОД1	2
3	Основные задачи научного текста	2	Коммуникативная задача научного текста	2	6	1	РОД1	3-4
Модуль 2 – Жанры академического письма								
4	Первичные жанры текстов академического письма (Научная статья, рецензия, монография, диссертация)	2	Отличительные особенности первичных жанров текстов академического письма	2	7	1	РОД2	5-6
5	Вторичные жанры текстов академического письма (аннотация, тезисы, автореферат, специализированная энциклопедическая статья, научная дискуссия, описание научного проекта)	2	Отличительные особенности вторичных жанров текстов академического письма	2	7	1	РОД2	7-8
6	Виды научных работ в ВУЗе (жсе, доклад, презентация, курсовая работа, дипломная работа и пр.)	2	Стандарты различных видов академического письма в вузе	2	7	1	РОД2	9-10
Модуль 3 – Стандарты академического письма								
7	Академическая честность как основа академического письма. Система Антиплагиат	2	Этика научного исследования, проблема нарушения авторских прав	2	7	1	РОД3	11-12
8	Составные элементы научного текста. Основная и дополнительная информация в тексте.	2	Текстоборуживающие функции предложения	2	7	1	РОД3	13-14

9	Презентация научных работ, основные принципы	1	Презентация – демонстрация научных работ	1	5	0,5	РОД3	15
Всего:		15		15	52	8		

Таблица СРОП, СРО

№	Тема задания	Содержание задания	Форма контроля	Период сдачи (неделя)
1	Основы академического письма в ВУЗе	Проанализируйте какие виды академического письма присутствуют в вузе. Четко определите цель каждого вида научной работы, опишите их особенности.	Презентация, дискуссия	3 неделя
2	Анализ научных работ первичного жанра текстов академического письма	Определите направления исследования в туризме, которые вам больше всего интересно. Найдите статьи, которые соответствуют выбранному вами направлению, проведите анализ этих научных статей, из каких структурных элементов они состоят, дайте определение каждому из них.	Презентация	5 неделя
3	ЭССЕ как вид научной работы	Цели написания ЭССЕ, структурные элементы научного ЭССЕ, стандарты и требования, в соответствии с которыми вы должны подготовить научное ЭССЕ, по выбранной ранее тематике (направлению туризма).	ЭССЕ	7 неделя
4	Научный доклад	По тематике выбранного направления исследования, вам необходимо подготовить научный доклад. Выявив основные и отличительные от ЭССЕ элементы. Составьте сравнительный анализ Научного доклада и ЭССЕ.	Доклад	9 неделя
5	Презентация научных работ	Определите принципы составления презентации научных работ. В соответствии с которыми разработайте презентацию по вашему научному докладу.	Доклад и презентация	11 неделя
6	Статья	Из выполненных ранее работ, ЭССЕ, научный доклад, презентация, подготовьте научную статью, которая состоит из обязательных структурных элементов: название, аннотация,	Статья	15 неделя

Рис. 2 – План изучения дисциплины «Введение в академическое письмо»

В качестве примера можно представить несколько методик, которые доказали свою эффективность как в процессе изучения дисциплины, так и на последующих курсах. Так, изучение первичных и вторичных жанров текстов академического письма, основных и универсальных принципов их составления можно реализовывать через выполнение заданий, оценивание которых необходимо проводить как минимум в двух направлениях:

1) смысловая составляющая – о чём пишет студент, какие источники он использует, как формирует основную мысль и пр.;

2) структурирующая – как формирует свою работу студент, как он структурирует информацию, как работает с источниками, как оформляет работу и пр.

Важно, что при обретении компетенций по каждой лекции, практической и самостоя-

тельной работе, обучающийся поэтапно усложняет свою работу, улучшая её качества, формируя все её составляющие, такие как наличие основных элементов работы, плана, основной части, заключения, выводов, рисунков, работы с таблицами и прочее. По итогу освоения дисциплины каждый студент умеет писать статьи, хотя ранее этого могли и не делать. От занятия к занятию студент поэтапно выполняет задания и формирует итоговые компетенции академического письма.

Одним из эффективных методических приёмов освоения навыков академического письма по созданию статьи, можно назвать разработанное авторами «Руководство к написанию статьи» (рис. 3), в котором изложены и раскрыты основные её составляющие, а через вопросы, автор, может с полным пониманием вникать в работу по созданию статьи.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Студент I курса
ОП «Международный туризм»
Фамилия И.О.
Научный руководитель:
Доктор PhD Губаренко А.В.

Аннотация. В данной статье авторами... О чем ваша статья? Какова цель вашей статьи? Что вы исследуете? Какие результаты исследования вы получили? Для чего результаты изложенные в статье? Как и на что они могут повлиять?

Ключевые слова: слова, или словосочетания, которые вы используете в статье 5 и более раз. Они также есть в названии вашей статьи. 3-5 слов или словосочетаний

Введение. Объясните, как выбранная вами тема связана с глобальной задачей. Например, как развитие музейного туризма поможет развить внутренний и въездной туризм РК.

Расскажите, какие «весомые» документы лежат в основе развития туризма и вашей темы.

Определите актуальность, важность выбранной вами темы в данное время. Обязательно расскажите об объекте и предмете вашего исследования. Например, если это музейный туризм (входит в культурно-познавательный туризм, является его частью, соответственно он меньше и является предметом исследования), то обязательно напишите, что это за направление туризма, опишите объект исследования, культурно-познавательный туризм, что это за направление, что оно в себя включает [Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 272 с.]

Важно двигаться от БОЛЬШЕГО к МЕНЬШЕМУ. Схема простая Объект – Предмет. Например, если тема у вас по музейному туризму, то вы рассказываете о развитии всей отрасли туризма в целом, что это важно, актуально и перспективно, затем переходите к объекту – культурно-познавательному туризму, что это, как его развитие повлияет на развитие всей отрасли, из каких подструктур состоит данное направление, выделяете музейный туризм, как его составная часть и как предмет вашего исследования [2].

Определите, что важно в вашем исследовании, что необходимо исследовать? Для чего?

Методы и методология исследования. Опишите, какие методы вы исследовали. Объясните, для чего вы использовали каждый метод. Обязательно, выделите каждый этап вашего исследования.

Например, основным методом данного исследования был метод ретроспективного анализа, который позволит изучить основные этапы развития... т.е. вы не только называете метод, метод анализа и синтеза, метод социологического опроса, метод полных исследований, метод анкетирования и прочее (их очень много), обязательно объясните что это за метод и как именно вы его использовали.

Методология исследования – это то, КАК вы проводили исследование! Обязательно выделите основные этапы и объясните, что вы делали и какие результаты получили. Например, данное исследование состояло из пяти основных этапов:

1. Теоретический сбор информации по проблематике исследования какую литературу и как вы изучали? Какие данные стали основой для вашего

- исследования, в данной части у вас должно располагаться 60% часть ссылок на литературу;
2. Исследование актуальности выбранной тематики исследования почему вы **решили** что ваша тема актуальна?
3. Сбор практического материала, проведение опроса и прочее
4. Исследовательский этап, проведение исследования
5. Обработка полученных данных

Результаты исследования. Каждый этап, который вы описали в методологии, в данном разделе описываете конкретно и развернуто, особое внимание проведению ВАШЕГО исследования.

Какие трудности лежат в основе вашего исследования, кто до вас исследовал данную тему или тематику?

Почему вы решили, что данная тема актуальна? Приведите доводы, доказательства, результаты опроса и пр.

Что вы исследуете? Как вы проводили исследования?

Что новое вы предлагаете? Какие проблемы и какие пути их решения?

Что вы разработали? Внедрили ли результаты?

Какой предполагаемый или конкретный эффект может быть от внедрения результатов ваше исследования?

Заключение и выводы. В чем состояло ваше исследование? Как вы его проводили? Каких результатов добились? Каждый результат можете описать отдельно как вывод 1, вывод 2 и вывод 3.

Использованные источники: каждое издание самостоятельно выдвигает требования к их оформлению, чаще всего, для студенческих работ оно такое:

Книга:

Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 272

с.

Статья:

Губаренко А.В., Имангулова Т.В., Джоргелич О.Г. Разработка официального аудиогuida города Алматы, как инновационная форма экскурсионного обслуживания // Вопросы географии и геоэкологии. – 2019. – №4. – С.19-23.

Веб сайт:

Название сайта // ссылка (дата обращения: 22.02.2022)

AI

Рис. 3 – Руководство для написания статьи

Так, на рис. 3 показана методика написания статьи обучающимися, разработана она в соответствии с основными требованиями региональных и международных научных журналов высокого уровня. Руководство имеет цветные маркеры, жёлтым цветом выделены позиции, которые подлежат замене, например, курс, фамилия авторов, ссылки на литературу и прочее, а также состоит из основных позиций:

1. Название статьи, которое имеет ряд требований, например количество используемых слов, отсутствие аббревиатур, отражение смысла самой статьи, наличие единого смысла и прочее. Особенности формирования названия научной работы необходимо раскрыть в лекционном материале.

2. Аннотация, её особенности, наводящие вопросы, часто используемые обороты речи. Все это даёт возможность обучающемуся сформировать качественную аннотацию к научно-исследовательской работе.

3. Ключевые слова, определение которых часто вызывает у обучающихся затруд-

нение. Важно определить их количество и связь не только с текстом статьи, но и с её направлением.

4. Введение, как его составлять, как сформировать взаимосвязь предмета исследования статьи с глобальными и региональными задачами в развитии все отрасли, а также какие материалы должны быть представлены в данном элементе статьи.

5. Методы и методология исследования, именно им сегодня уделяется огромное внимание, учёных интересно не просто знать результаты исследования, а «видеть» этапы научной работы, для их понимания и возможного воссоздания.

6. Результаты исследования, их можно назвать основной частью, но все же, в этой части необходимо сконцентрировать внимание именно на том, какая работа была проведена и какие результаты достигнуты.

7. Заключение и выводы, в которых обучающемуся необходимо выделить главенствующие результаты и сформировать чёткое их

определение.

8. Используемые источники или литература, исходя из практического опыта, можно сделать вывод, что оформление литературных источников требует повышенного внимания и зависит от требований издания, где планирует публиковаться автор, но имеются «универсальные» данные, указать которые необходимо.

Данное руководство представляет собой материал, адаптированный под студентов и магистрантов, а также учёных, которые только начинают проводить свои исследования и планируют опубликовать результаты. Статья является вариантом итогового контроля для дисциплины «Введение в академическое письмо», которое сегодня является одним из важнейших курсов не только для эффективной профессиональной деятельности, но и для планомерного освоения всех компетенций по последующим дисциплинам и курсам.

Выводы

На основе полученных данных авторами выявлены и сформированы актуальные позиции, направленные на развитие и качественное улучшение современного туристского образования, через формирование и эффективное освоение профессиональных компетенций по академическому письму, а именно:

1) Современная индустрия туризма, бизнес-среда и высшее туристское образование нуждается в специалистах, владеющих умениями проводить исследования, работать с информацией, формировать и представлять

результаты научной и исследовательской деятельности и т.д., что является основными результатами освоения курса «Введение в академическое письмо», которое сегодня обязательное должно быть внедрено в туристское образование.

2) Разработка дисциплины, способной сформировать качественные навыки в области академического письма, должна носить практико-ориентированный характер и быть направлена на планомерное освоение знаний, умений и навыков в области академического письма и их использование для эффективной учебной и профессиональной деятельности.

3) Создание методик обучения, применение которых способствуют преобразованию знаний в области академического письма в устойчивые умения и навыки, позволит обучающимся не только активно применять их во время профессиональной деятельности, но и в процессе освоения последующих курсов сформировав эффективный механизм из знаний, умений и навыков академического письма, оказывать положительное влияние на качество приобретаемых результатов обучения.

Таким образом, проведённые авторами исследования, позволяют оказать положительный эффект на туристское образование в целом, а дисциплина «Введение в академическое письмо» изучение которой происходит на начальных курсах обучения, позволит обучающимся осуществлять познавательную деятельность, через эффективные методики и навыки академического письма.

Список источников

1. Pestova A., Gubarenko A., Imangulova T., Ussubaliyeva S., Uaisova A. Conceptual framework of human resource management in tourism education of the Republic of Kazakhstan // *GeoJournal of Tourism and Geosites*. 2021. Vol.38. Iss.4. Pp. 1005–1010. DOI: 10.30892/gtg.38403-737.
2. Абдикаримова М.Н. Организационно-педагогические условия совершенствования подготовки туристских кадров: Дис. ... док. филос. (PhD): 6D090200. Алматы, 2020. 150 с.
3. Абдикаримова М.Н., Губаренко А.В., Макогонов А.Н., Имангулова Т.В., Лютерович О.Г. Системный подход в разработке образовательных траекторий по подготовки специалистов индустрии туризма для экскурсионного обслуживания // *Теория и методика физической культуры*. 2020. №4(62). С. 32-40.
4. Баяхметова А.А., Дусенбина М.Ж. Академическое письмо. Язык и стиль академического письма. Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2019. 106 с.

5. Боголепова С.В. Обучение академическому письму на английском языке: подходы и продукты // Высшее образование в России. 2016. №1(197). С. 87–94.
6. Губаренко А.В. Совершенствование форм и методов экскурсионного обслуживания в Республике Казахстан: Дис. ... док. филос. (PhD): 6D090200. Алматы, 2021. 178 с.
7. Зашихина И.М. Академическое письмо: дисциплина или дисциплины? // Высшее образование в России. 2021. №2. С. 134-143.
8. Короткина И.Б. Академическое письмо: на пути к концептуальному единству // Высшее образование в России. 2013. №3. С. 136-142.
9. Макович Г.В. Развитие компетенций академического письма как инструмент реализации государственной программы по повышению конкурентоспособности науки и образования // Вопросы управления. 2018. №1(50). С. 12–18.
10. Смирнова Н.В. Академическая грамотность и письмо в вузе: от теории к практике // Высшее образование в России. 2015. №6. С. 58–64.

References

1. Pestova, A., Gubarenko, A., Imangulova, T., Ussubaliyeva, S., & Uaisova, A. (2021). Conceptual framework of human resource management in tourism education of the Republic of Kazakhstan. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 38(4), 1005–1010. doi: 10.30892/gtg.38403-737.
2. Abdikarimova, M. N. (2020). *Organizacionno-pedagogicheskie usloviya sovershenstvovaniya podgotovki turistskih kadrov [Organizational and pedagogical conditions for improving the training of tourist personnel]*: Doctor of Philosophies thesis, Almaty. (In Russ.).
3. Abdikarimova, M. N., Gubarenko, A. V., Makogonov, A. N., Imangulova, T. V., & Lyuterovich, O. G. (2020). Sistemnyj podhod v razrabotke obrazovatel'nyh traektorij po podgotovki specialistov industrii turizma dlya ekskursionnogo obsluzhivaniya [A systematic approach to the developing educational trajectories for the training of tourism industry specialists for excursion services]. *Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury [Theory and Methods of Physical Culture]*, 4(62), 32-40. (In Russ.).
4. Bayahmetova, A. A., & Dusenbina, M. Zh. (2019). *Akademicheskoe pis'mo. Yazyk i stil' akademicheskogo pis'ma [Academic writing. The Language and Style of Academic Writing: A Study Guide]*, Kostanay: A. Baitursynov KSU. (In Russ.).
5. Bogolepova, S. V. (2016). Obuchenie akademicheskomu pis'mu na anglijskom yazyke: podhody i produkty [Teaching Academic Writing in English: Approaches and Products]. *Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 1(197), 87–94. (In Russ.).
6. Gubarenko, A. V. (2021). *Sovershenstvovanie form i metodov ekskursionnogo obsluzhivaniya v Respublike Kazahstan [Improving the forms and methods of excursion services in the Republic of Kazakhstan]*: Doctor of Philosophies thesis, Almaty. (In Russ.).
7. Zashihina, I. M. (2021). Akademicheskoe pis'mo: disciplina ili discipliny? [Academic Writing: Discipline or Disciplines?]. *Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 2, 134-143. (In Russ.).
8. Korotkina, I. B. (2013). Akademicheskoe pis'mo: na puti k konceptual'nomu edinstvu [Academic writing: towards conceptual unity]. *Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 3, 136-142. (In Russ.).
9. Makovich, G. V. (2018). Razvitie kompetencij akademicheskogo pis'ma kak instrument realizacii gosudarstvennoj programmy po povysheniyu konkurentosposobnosti nauki i obrazovaniya [Development of academic writing competencies as a tool for implementing the state program to increase the competitiveness of science and education]. *Voprosy upravleniya [Management Issues]*, 1(50), 12–18. (In Russ.).
10. Smirnova, N. V. (2015). Akademicheskaya gramotnost' i pis'mo v vuze: ot teorii k praktike [Academic literacy and writing at the university: from theory to practice]. *Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 6, 58–64. (In Russ.).